

YEYILGAN DETALLARNI KOMPOZITSION MATERIALLARIDAN FOYDLANIB QOPLASH USULLAR TAHLILI

Qosimova Malohat Karimjonovna

t.f.f.d.,(PhD) dotsent,

Umaraliyev Ulug'bek Erkinjon o'g'li

“Texnologik mashinalar va jihozlar” 4-kurs, K 15-20 gurux talabasi

Andijon mashinasozlik instituti, Andijon, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11191623>

Annotatsiya. Ushbu tezisda yeyilgan detallarini kompozit materiallardan foydalangan holda qayta tiklashning ahamiyati va qayta tiklash usullari haqida so'z borgan.

Kalit so'zlar: kompozitsion material, payvandlash, qayta tiklash, purkash usullari,

Qishloq xo'jalik va melioratsiya mashinalarini ta'mirlashda yeyilgan detallarni qayta tiklash va yeyilishga chidamliligini oshirish jarayoni ham amalga oshiriladi. Ushbu jarayonni amalga oshirish uchun payvandlab qoplash kabi turli usul va texnologiyalar ishlab chiqilgan bo'lib, ular bir-biridan fizik-mexanik va texnologik xususiyatlari bilan farq qiladi. Shuning uchun yeyilgan detallarni tiklashning eng maqbul usulini tanlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Payvandlashning barcha mavjud usullarini ikki asosiy guruxga bo'lish qabul qilingan – suyultirib payvandlash usullari va bosim ostida payvandlash usullari. Ta'mirlashda suyultirib payvandlash usuli katta ahamiyatga ega, shuning uchun ham u chuqur va keng o'rganilgan.

Bosim ostida payvandlash usullari mashinalarni ishlab chiqarish jarayonida keng qo'llaniladi. Shunga qaramasdan bosim ostida payvandlashning istiqbollari to'g'risida akademik B.Ye.Paton «Bosim ostida payvandlash kelajakda suyultirib payvandlashni siqib chiqaradi» va «payvandlash o'rnini kundan-kunga kukun metallurgiyasi usullari egallab boradi» deb bashorat qilgan. Bayon qilinayotgan qayta tiklash usullariga (detallar yuzalarini qatlam bilan qoplashning mavjud barcha usullariga) nisbatan qo'yiladigan talablarning tahlili, usullarning rivojlanish yo'nalishlari va konstruksion materiallar qatoriga kompozitsion materiallarning kirib kelishi detallarni qayta tiklash va yeyilishga chidamliligini oshirishning istiqbolli yo'nalishlarini belgilab olish imkonini berdi.

Detailarni qayta tiklash usullarining klassifikatsiyasi: O'z vazifasini bajara olmayotgani yoki biror bir nuqsoni bor detallar har xil usullar bilan qayta tiklanadi, u yoki bu usulni tanlashda defekt turiga, yeyilish darajasiga materialning turiga unga qo'yilgan talablarga va xokazolarga qarab tanlanadi.

Yeyilgan detallarni shakli va o'lchamlarni tiklash uchun plastik deformatsiya mexanik ishlov berish usullari qo'llaniladi.

Yuqoridagilarni xisobga olib detallarni qayta tiklash usullari quyidagilarga bo'linadi.

-Payvanlash va qoplash.

-Purkash usullari (gaz alangasi yordamida, plazma, lazer yordamida)-Kimyoviy va galvanik usullar (xromlash azotlash, nikellash, toblash.

-Bosim ostida ishlov berish usullari (cho'ktirish, to'g'rilash qisish bukish).

-Qirqish usullari (frezerlash, jilvirlash, parmash).

-Ishqalanish vositasida tiklash.

-Polimer materiallar va kompozitsiyalar yordamida tiklash.

Yuzalarni payvandlash va qoplash. Yuzalarni payvandlashda asosan quyidagi payvandlash usullar qo'llaniladi:

-Elektr yoy yordamida payvandlash va qoplash.

-Avtomat usulda flyus yordamida payvandlash va qoplash.

-Ximoya gazlarni muxitida payvandlash va qoplash.

-Vibro yoy yordamida payvandlash va qoplash.

-Elektr shlak yordamida qoplash.

Xulosa.

Xulosa qilib aytganda men bu mavzuvni yoritishim davomida detallarni payvandlab qoplashda qo'llaniladigan kompozitsion materiallar qollanish sohalari ularning turlari afzallik va kamchiliklarni nuqsonlarini hamda nuqsonlarini qanday bartaraf etish yollarini bilib oldim.

Payvandlab qoplashning mavjud usullari qoplangan metallning har qanday tarkibda olish imkonini beradi, ammo, ularda olingan qatlam strukturasi boshqarish chegaralangan. Shunday bo'lsada, olingan payvand qatlamning mikro va makrostrukturasi boshqarish muammosini hal qilish orqali yangi ajoyib va bebaho xossalarga ega bo'lgan kompozitsion qatlam olish mumkinligi aniqlandi. Buning natijasida „qayta tiklangan detalning resursini keng doirada boshqarish imkonini beruvchi yangi turdagi kompozitsion materiallardan foydalangan holda, uni mashinaning ta'mirlashlararo resursiga mos ravishda ortishini ta'minlash mumkinligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Косимов К. и др. Механизм износа наплавленных покрытий из твердосплавных композиционных материалов //Вестник Башкирского государственного аграрного университета. – 2015. – №. 1. – С. 89-93.

2. Косимов К. и др. Композиционные порошковые материалы для упрочения поверхностей деталей машин //Российский электронный научный журнал. – 2013. – №. 5. – С. 14-20.
3. Косимов К. Технологическое обеспечение поверхностной прочности деталей машин //Техника в сельском хозяйстве. – 2007. – №. 4. – С. 27-29.
4. Косимов К. З., Муйдинов А. Ш. Пути управления сроком службы восстановленных деталей машин : дис. – Белорусско-Российский университет, 2019.
5. Мамаджанов П. С. и др. СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ДЕТАЛЕЙ, УПРОЧЕННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОЙ ПРИВАРКОЙ СПЕЧЕННЫХ ПОРОШКОВЫХ ЛЕНТ //Вестник Башкирского государственного аграрного университета. – 2016. – №. 1. – С. 84-88.
6. Каххаров У., Исмоилов А. И., Мамаджанов П. С. К вопросу проектирования водных электростанций малой (небольшой) мощности //Российский электронный научный журнал. – 2013. – №. 5. – С. 9-13.
7. Ruziboyev, J. (2024). ANALYSIS OF CORED WIRE COMPONENTS FOR WELDING AND MELTING COATING. Science and innovation in the education system, 3(5), 131-134.
8. RUZIBOYEV, J. (2023). JINLASH JARAYONIDA ARRA DISKI BILAN KOLOSNIK PANJARA ORASIDA VUJUDGA KELADIGAN NOSOZLIKLAR TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH USULLARI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
9. RUZIBOYEV, J. (2023). CHIGITLI PAXTANI JINLASHDA BAJARILISHI LOZIM BO'LGAN TA'LABLAR TAHLILI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
10. RUZIBOYEV, J., & XASHIMOV, X. (2023). FLYUS OSTIDA ELEKTR YOYLI PAYVANDLASHDA MASSALALAR ALMASHINUVI JARAYONIDA GAZ FAZASINING ROLI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
11. RUZIBOYEV, J. (2024). By Welding Increase in Working Resource of Gin Colosniks that Working Surface is Woren. Vol. 2 No. 3 (2024): American Journal of Engineering , Mechanics and Architecture.
12. RUZIBOYEV, J. (2023). Ishchi yuzasi yeyilgan kolosniklarni payvandlab qayta tiklash. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
13. Umarov, A., Qosimov, K., & Isaboyev, T. (2023). PAYVANDLAB QOPLANGAN DETALLARNING YEYILISHGA SINASH NATIJALARI. Академические исследования в современной науке, 2(21), 10-12. Umarov, A. va Isaboyev, T. (2023). VAGON DETALLARINI PAYVANDLAB QOPLAB

RESURSINI OSHIRISHNING TEXNIK-IQTISODIY KO'RSATKICHLARI. Zamonaviy fanda modellar va usullar , 2 (10), 5-8.

14. Умаров, А. М. У., & Муйдинов, А. Ш. (2023). РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ НАПЛАВЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ НА КОНТАКТНЫЙ ИЗНОС ПЛОСКИХ ДЕТАЛЕЙ АВТОСЦЕПКИ ВАГОНОВ. *Universum: технические науки*, (10-2 (115)), 26-29.

15. Умаров, А. М. У., Зухриддинович, Қ. К., & Муйдинов, А. Ш. (2023). ИЗНОСОСТОЙКАЯ НАПЛАВКА ИЗНОШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ ВАГОНОВ (НА ПРИМЕРЕ АВТОСЦЕПКИ) ЭЛЕКТРОДАМИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ. *Universum: технические науки*, (10-2 (115)), 22-25.

16. Qosimov, K. Z., Umarov, A. M. O. G. L., & Rahmonov, M. R. O. (2023). LEGIRLOVCHI ELEMENTLARNING PAYVAND CHOK STRUKTURASIGA TA'SIRI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(4-2), 560-566.

17. Qosimov, K. Z., Umarov, A. M., & Parpieva, U. (2022). VAGONLARNI YEYILGAN DETALLARNI PAYVANDLASH ORQALI QOPLAMA QOPLAB QAYTA TIKLASH USULLARI. *Educational Research in Universal Sciences*, 1(4), 381-388.

18. Zuxriddinovich, Q. K., & Muxammadumar o'g'li, U. A. LEGIRLOVCHI ELEMENTLARNING PAYVAND CHOK STRUKTURASIGA TA'SIRI.

